

Peer Review Report

PEER REVIEW REPORT FOR:

Fonseca, J. T., Alves, T. E., Santos, J. C. P., & Silva, J. S. C. (2025). Federal network of professional, scientific and technological education: The new expansion. *Revista de Administração Contemporânea*, 29(3), e250058. <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2025250058.en>

HOW TO CITE THIS PEER REVIEW REPORT:

Fonseca, J. T., Alves, T. E., Santos, J. C. P., Silva, J. S. C., Ames, M. C., & Albernaz, R. (2025). Federal Network of Professional, Scientific and Technological Education: The New Expansion. RAC. *Revista de Administração Contemporânea*. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.17361211>

REVIEWERS:

- Maria Clara Ames (Universidade do Estado de Santa Catarina, Brazil)
- Renata Albernaz (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazil)

The others reviewers did not authorize the disclosure of their reports.

ROUND 1

Reviewer 1 report

Reviewer 1 for this round chose not to disclose his/her review report

Reviewer 2 report

Reviewer: Maria Clara Ames

Date review returned: March 17, 2025

Recommendation: Minor revision

Comments to the authors

O caso para ensino intitulado “100 Institutos, 100 Possibilidades: A Jornada para a Expansão da Rede Federal” consiste em um caso real do contexto da Administração Pública brasileira da área de educação, utilizável com alunos em nível de graduação e pós-graduação em Administração Pública, políticas públicas áreas afins. Ele envolve o dilema de como formular uma estratégia para se implementar unidades de educação profissional e tecnológica no território nacional. Trata-se de um bom caso para ensino, contemplando grande parte dos requisitos e conteúdos que se espera encontrar nesse tipo de contribuição acadêmica (Alberton & Silva, 2018).

Seu texto está escrito de forma clara e objetiva, com uma linguagem adequada para informar e engajar os estudantes na resolução do dilema. Tal dilema está claro e requer a articulação entre teoria e prática por parte dos estudantes. Sua resolução pode contribuir na aprendizagem de competências negociais e de deliberação na Administração Pública, além de reforçar a importância de decisões baseadas em evidências.

Contudo, ainda há pontos a serem considerados ou aprimorados, com o intuito de ampliar sua capacidade contributiva para professores e para a aprendizagem dos alunos.

Abaixo, descrevo possíveis pontos para reconsideração ou revisão pelos autores. Tais considerações seguem enumeradas conforme aparecem no texto do manuscrito.

2. Sugestões sobre o título: o título poderia especificar que se trata da “Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica”. Além disso, a expressão “100 institutos, 100 possibilidades” parece sugerir que há inúmeras possibilidades de como formular um programa de implementação de institutos, o que por suavemente pode induzir a resposta dos alunos. Além disso, a etapa final do caso prevê uma única proposta final, o que também se distancia de “100 possibilidades”. Ou seja, os autores poderiam pensar em um título alternativo.

3. Pág. 3, linha 17: “política educacional progressista”: descrever o que se entende por “progressista” nesse contexto, isto é, se assumem um sentido de desenvolvimento ou um sentido ideológico. Deixar claro no texto ou suprimir a palavra.

4. Pág. 4, linha 6: uma pequena correção textual sobre os percentuais mencionados, especificando qual se refere ao sexo masculino: “Além disso, 54,5% eram do sexo feminino, 44,1% do sexo feminino”.

5. Uma reflexão com a leitura até a página 8. A apresentação do caso - dilema, contextos e atores - conduz o leitor a presumir uma tomada de decisão por especialistas, no sentido top-down. A contextualização do caso não aborda diretamente uma possível participação de atores do âmbito municipal, estadual ou da sociedade civil. Considerando a atribuição de competências entre os três entes federativos na política educacional, não seria o caso de a formulação da solução de tal problema considerar a rede de governança da educação em EPT? - Essa reflexão pode sugerir algum detalhamento a mais sobre a política de EPT na contextualização do caso (como suporte aos alunos) ou antecipar alguma proposta proveniente dos grupos de estudantes.

6. Pág. 8, Fontes e Métodos de coleta: detalhar um pouco mais sobre onde se pode coletar dados para se fazer a análise necessária a fim de se propor uma estratégia/programa. Por exemplo: órgãos governamentais, estudos IBGE, Inep, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, ou outros de conhecimento dos autores.

7. Pág. 9, linha 11, sobre Objetivos Educacionais, há uma grande lista de competências que se espera que os estudantes venham a desenvolver (itens “a” à “g”). A avaliação de todos esses critérios por parte do professor pode ser desafiadora, levando a uma sobreposição de critérios ou a uma análise superficial. Sugeriria focar em apenas algumas competências centrais.

8. Pág. 9, linha 31, sobre Recomendação de aplicação: alguns dos conhecimentos prévios pressupostos no caso para ensino, tais como mensurar o quantitativo de pessoas e cargos (gestão de pessoas), orçamento público, também envolvem disciplinas prévias. Com isso em mente, o caso para ensino parece se aplicar melhor a quem está nas fases mais avançadas da graduação. Isso poderia ser mencionado. Além disso, na percepção dos autores, caberia este caso para ensino para uma disciplina como liderança no setor público?

9. Pág. 9, linha 45: sobre Questões para discussão: senti falta das respostas às seis questões propostas. Além de ser uma recomendação como conteúdo dos casos para ensino, seria de grande auxílio para docentes, especialmente para avaliar a atividade. Ao menos se poderia apontar para dados e respectivas fontes que o professor pode considerar. Além disso, pode-se compartilhar Apêndices ou Anexos ao caso, como fonte de dados como suporte para estudantes e professores. Ainda, na questão 5, especificar o que se entende por “artefato”, pois aqui aparece pela primeira vez.

10. Pág. 12, linha 39, “O desenvolvimento do caso em grupo...” - apenas reescrever a frase, dividindo-a em pequenas frases. A atual é muito extensa (cinco linhas) e se perde um pouco o que os autores querem dizer.

11. Pág. 13, linha 4, “anotações do grupo que avaliarão” - aqui se menciona pela primeira vez que está previsto que os grupos se avaliam mutuamente. Sugiro mencionar que isso faz parte da etapa respectiva, conforme plano de aula da Tabela 1.

12. Pág. 13, linha 13, sobre Avaliação, além do sugerido pelos autores, os estudantes poderiam entregar um relatório descritivo de atividades do grupo referente ao período de 4 semanas de trabalho fora de sala de aula (quem fez o quê, quando, como). Isto porque, estudantes de um perfil de aprendizagem analítico trabalham muito bem na análise de evidências e na formulação da proposta, e nem sempre se destacam na participação que demanda um perfil mais debatedor que demanda de melhor retórica. Isso seria uma maneira alternativa de avaliar o esforço complementar de estudantes com diferentes perfis de aprendizagem.

13. Pág. 13, linha 25, ainda sobre avaliação, a “mesa de negociação” acontecerá simultaneamente entre todos os grupos? Os grupos terão um porta-voz ou todos falam? Talvez não seria o caso de o professor contar com a assistência de um aluno em estágio-docente da pós ou outro docente, caso possível for?

14. Pág. 18, linha 14, “O desenho proposto para o caso para o ensino” - um pequeno ajuste para não repetir a preposição.

15. Há literatura em português sobre design science research aplicada na área de Administração Pública que poderia ser indicada para os estudantes?

16. Por fim, sobre o referencial teórico descrito no Plano de Aula Sugerido, os autores poderiam detalhar um pouco mais as teorias prévias relevantes. Por exemplo, definição do problema em política pública no contexto do ciclo de políticas públicas, instrumentos de políticas públicas, modelos de decisão em administração pública.

Espero que essas sugestões e considerações sejam contributivas para o refinamento do manuscrito pelos autores. Como última palavra, cumprimento os autores pelo trabalho e os encorajo a compartilhar mais sobre suas experiências com a aplicação do caso.

Additional Questions:

Does the manuscript contain new and significant information to justify publication?: Yes

Does the Abstract (Summary) clearly and accurately describe the content of the article?: Yes

Is the problem significant and concisely stated?: Yes

Are the methods described comprehensively?: Yes

Are the interpretations and conclusions justified by the results?: Not applicable

Is adequate reference made to other work in the field?: Yes

Is the language acceptable?: Yes

Does the article have data and / or materials that could be made publicly available by the authors?: No

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable).: none

Rating:

Interest: Good

Quality: Good

Originality: Good

Overall: Good

Authors' Responses

Comments:

Reviewer: 1

The authors' responses to the comments of Reviewer 1 for this round were omitted from this report, since the reviewer did not authorize the disclosure of his/her report

Comments:

Reviewer: 2

“Abaixo, descrevo possíveis pontos para reconsideração ou revisão pelos autores. Tais considerações seguem enumeradas conforme aparecem no texto do manuscrito.”

Título: “2. Sugestões sobre o título: o título poderia especificar que se trata da “Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica”. Além disso, a expressão “100 institutos, 100 possibilidades” parece sugerir que há inúmeras possibilidades de como formular um programa de implementação de institutos, o que, por sua vez, pode induzir a resposta dos alunos. Além disso, a etapa final do caso prevê uma única proposta final, o que também se distancia de “100 possibilidades”. Ou seja, os autores poderiam pensar em um título alternativo.”

Resposta: Com o intuito de evitar confusão pelo título dado, propusemos o título: “Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica: A Nova Expansão”.

Introdução: “3. Pág. 3, linha 17: “política educacional progressista”: descrever o que se entende por “progressista” nesse contexto, isto é, se assumem um sentido de desenvolvimento ou um sentido ideológico. Deixar claro no texto ou suprimir a palavra.”

Resposta: Para elucidar sobre o conceito “progressista” empregado no caso de ensino, foi incluída no texto a definição que trata de uma perspectiva progressista, conforme inclusive sugerido pelo revisor(a).

Correção textual: “4. Pág. 4, linha 6: uma pequena correção textual sobre os percentuais mencionados, especificando qual se refere ao sexo masculino: “Além disso, 54,5% eram do sexo feminino, 44,1% do sexo masculino”.

Resposta: Os percentuais dos números de matrículas por sexo foram atualizados conforme a última visualização da PNP; além de termos retificado a duplicidade do termo “feminino”. A plataforma passa por constante atualização até atingir sua estabilidade de dados. Nesse contexto, o que antes era 54,5% para o sexo feminino, 44,1% do sexo masculino e 1,4% não informaram, passa a ser 55,15% do sexo feminino e 44,84% do sexo masculino.

Apresentação do Caso: 5. Uma reflexão com a leitura até a página 8. A apresentação do caso - dilema, contextos e atores - conduz o leitor a presumir uma tomada de decisão por especialistas, no sentido top-down. A contextualização do caso não aborda diretamente uma possível participação de atores do âmbito municipal, estadual ou da sociedade civil. Considerando a atribuição de competências entre os três entes federativos na política educacional, não seria o caso de a formulação da solução de tal problema considerar a rede de governança da educação em EPT? - Essa reflexão pode sugerir algum detalhamento a mais sobre a política de EPT na contextualização do caso (como suporte aos alunos) ou antecipar alguma proposta proveniente dos grupos de estudantes.

Resposta: A contextualização foi ajustada para apresentar esses atores como pontos de dilema de gestão, com o objetivo de estimular a reflexão sobre seu papel como parceiros na expansão da rede. Quanto à sugestão de abordar a governança da educação em EPT, decidiu-se não aprofundar esse aspecto, pois incluir essa discussão extrapolaria o escopo do trabalho e poderia adicionar complexidade ao caso.

Fontes e Métodos de coleta: 6. Pág. 8, Fontes e Métodos de coleta: detalhar um pouco mais sobre onde se pode coletar dados para se fazer a análise necessária a fim de se propor uma estratégia/programa. Por exemplo: órgãos governamentais, estudos IBGE, Inep, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, ou outros de conhecimento dos autores.

Resposta: Foram adicionadas sugestões de fontes específicas para a coleta de dados nas questões que exigem essa análise. Entre as fontes indicadas, destacam-se normativos e documentos de órgãos governamentais, como os do IBGE e do Inep, e publicações disponíveis nos portais das instituições da Rede Federal de EPCT, todas pertinentes à análise e proposição de estratégias ou programas no contexto da expansão da Rede Federal de EPCT.

Objetivos Educacionais: 7. Pág. 9, linha 11, sobre Objetivos Educacionais, há uma grande lista de competências que se espera que os estudantes venham a desenvolver (itens “a” à “g”). A avaliação de todos esses critérios por parte do professor pode ser desafiadora, levando a uma sobreposição de critérios ou a uma análise superficial. Sugeriria focar em apenas algumas competências centrais.

Resposta: Os objetivos educacionais foram revistos à luz da recomendação recebida e simplificamos as competências necessárias empregadas. Mantivemos 4 competências essenciais, que já estavam presentes, para que a análise dessas habilidades seja profícua. Nesse sentido, foram mantidas: (a) compreensão da sistematização e estruturação do conhecimento para a resolução de problemas; (b)

reconhecimento da importância do uso de evidências na proposição de políticas públicas; (c) construção de embasamento consistente para a tomada de decisão, a partir das discussões realizadas; e (d) vivência de cenário de negociação e tomada de decisão próprios à dinâmica do processo decisório em políticas públicas.

Recomendação de aplicação: 8. Pág. 9, linha 31, sobre *Recomendação de aplicação:* alguns dos conhecimentos prévios pressupostos no caso para ensino, tais como mensurar o quantitativo de pessoas e cargos (gestão de pessoas), orçamento público, também envolvem disciplinas prévias. Com isso em mente, o caso para ensino parece se aplicar melhor a quem está nas fases mais avançadas da graduação. Isso poderia ser mencionado. Além disso, na percepção dos autores, caberia este caso para ensino para uma disciplina como liderança no setor público?

Resposta: As recomendações que tratam sobre o ciclo de formação e sugestão de disciplina foram muito pertinentes, motivo pelo qual foram acolhidas no caso de ensino. Nesse sentido, o texto informa que a aplicação deve ser para níveis mais avançados ou após o ciclo básico da graduação; outrossim, incluímos como sugestão a disciplina Liderança Estratégica no Setor Público.

Questões para discussão: “9. Pág. 9, linha 45: sobre *Questões para discussão:* senti falta das respostas às seis questões propostas. Além de ser uma recomendação como conteúdo dos casos para ensino, seria de grande auxílio para docentes, especialmente para avaliar a atividade. Ao menos se poderia apontar para dados e respectivas fontes que o professor pode considerar. Além disso, pode-se compartilhar Apêndices ou Anexos ao caso, como fonte de dados como suporte para estudantes e professores. Ainda, na questão 5, especificar o que se entende por “artefato”, pois aqui aparece pela primeira vez.”

Resposta: As questões foram revisadas e, para cada uma delas, foram adicionadas sugestões de abordagem, com pontos a serem seguidos para facilitar a resposta e o desenvolvimento da análise. Além disso, normativos e documentos de órgãos governamentais, como os do IBGE e do Inep, e publicações disponíveis nos portais das instituições da Rede Federal de EPCT, todas pertinentes à análise e proposição de estratégias ou programas no contexto da expansão da Rede Federal de EPCT foram indicados. Optou-se por retirar o termo “artefato” do texto, uma vez que sua presença não se mostrava essencial para a compreensão do conteúdo e poderia gerar dúvidas quanto ao seu significado no contexto apresentado.

Correção Textual: “10. Pág. 12, linha 39, “O desenvolvimento do caso em grupo...” - apenas reescrever a frase, dividindo-a em pequenas frases. A atual é muito extensa (cinco linhas) e se perde um pouco o que os autores querem dizer.”

Resposta: Atendendo à sugestão, a frase foi reescrita em duas sentenças para dar fluidez à leitura e melhorar a compreensão.

Avaliação: “11. Pág. 13, linha 4, “anotações do grupo que avaliarão” - aqui se menciona pela primeira que está previsto que os grupos se avaliam mutuamente. Sugiro mencionar que isso faz parte da etapa respectiva, conforme plano de aula da Tabela 1.”

Resposta: No Capítulo “Plano de Aula Sugerido”, na explicação dos aspectos de responsabilidade do aluno, ressaltamos a informação sobre a preparação individual e incluímos que o aluno utilizará o modelo de avaliação individual para analisar o grupo pelo qual ele é responsável, visando esclarecer esta etapa e o processo de avaliação do grupo.

Em seguida, na descrição da etapa de argumentação ainda no mesmo capítulo, esclarecemos novamente o que se espera com as anotações e fizemos menção à tabela 1, conforme sugerido pelo revisor (a).

Avaliação: “12. Pág. 13, linha 13, sobre *Avaliação*, além do sugerido pelos autores, os estudantes poderiam entregar um relatório descritivo de atividades do grupo referente ao período de 4 semanas de trabalho fora de sala de aula (quem fez o quê, quando, como). Isto porque, estudantes de um perfil de aprendizagem analítico trabalham muito bem na análise de evidências e na formulação da proposta, e nem sempre se destacam na participação que demanda um perfil mais debatedor que demanda de melhor retórica. Isso seria uma maneira alternativa de avaliar o esforço complementar de estudantes com diferentes perfis de aprendizagem.”

Resposta: O relatório descritivo sugerido já está contemplado na proposta do caso de ensino com a entrega do trabalho em grupo, compondo a avaliação em grupo, conforme template do trabalho listado no item material de apoio. No documento há inclusive tabela com indicação da temática abordada na elaboração; nome do responsável do grupo; e o papel do estudante. Além desta entrega, outro relatório que compõe a avaliação individual servirá também de subsídio para a avaliação do professor.

Este formato buscou propor uma avaliação holística, de maneira a não prejudicar o aluno. Para facilitar também o entendimento do formato da avaliação, incluímos ainda uma nova tabela que reúne todos os aspectos avaliados e o peso de cada um.

Avaliação: “13. Pág. 13, linha 25, ainda sobre *avaliação*, a “*mesa de negociação*” acontecerá simultaneamente entre todos os grupos? Os grupos terão um porta-voz ou todos falam? Talvez não seria o caso de o professor contar com a assistência de um aluno em estágio-docente da pós ou outro docente, caso possível for?”

Resposta: Refizemos a proposta de combinação dos grupos. Anteriormente, a sugestão era que o grupo 1 analisaria a proposta do grupo 2, e assim por diante, gerando uma única grande reunião. Porém, após a recomendação, refletimos o impacto desta dinâmica quando da ocorrência de um grande número de grupos. Nesse sentido, a nova proposta é que haja um sorteio dos grupos que ficaram mutuamente responsáveis pela análise e negociação entre 2 grupos (mesa de negociação). Outrossim, a mesa de negociação será composta por 2 porta-vozes por grupo. Adicionalmente, acolhemos a valorosa sugestão do auxílio de um aluno em estágio docente na descrição da recomendação de aplicação.

Correção Textual: “14. Pág. 18, linha 14, “O desenho proposto para o caso para o ensino” - um pequeno ajuste para não repetir a preposição.”

Resposta: A sugestão foi acolhida e realizou-se o ajuste do texto para: “O desenho proposto neste caso para ensino...”

Sugestão de leitura: “15. Há literatura em português sobre design science research aplicada na área de Administração Pública que poderia ser indicada para os estudantes?”

Resposta: Acolhemos a recomendação proposta de uma literatura em português sobre Design Science Research aplicado às ciências aplicadas e à administração, incluindo dois novos textos, além dos já recomendados, conforme abaixo:

- Dresch, A., Lacerda, D. P., & Junior, J. A. V. A. (2020). Design science research: método de pesquisa para avanço da ciência e tecnologia. Bookman Editora.

- Lacerda, D. P., Dresch, A., Proença, A., & Antunes Júnior, J. A. V. (2013). Design Science Research: método de pesquisa para a engenharia de produção. Gestão & produção, 20, 741-761.

Plano de Aula Sugerido: “16. Por fim, sobre o referencial teórico descrito no Plano de Aula Sugerido, os autores poderiam detalhar um pouco mais as teorias prévias relevantes. Por exemplo, definição do problema em política pública no contexto do ciclo de políticas públicas, instrumentos de políticas públicas, modelos de decisão em administração pública.”

Resposta: Conforme orientação sugerida, indicamos o referencial considerado relevante, como: Ciclo de Políticas Públicas; Formulação de Políticas Públicas; Políticas Públicas, Orçamento e Finanças; e Tomada de Decisão, no Plano de Aula Sugerido.

Concluimos agradecendo as valiosas recomendações, cuidadosamente apreciadas e atendidas, visando assegurar clareza e a coesão textual, assim como o enriquecimento do trabalho.

ROUND 2

Reviewer 1 report

Reviewer: Maria Clara Ames

Date review returned: May 29, 2025

Recommendation: Minor revision

Comments to the authors

Prezados autores,

O manuscrito apresentado recebeu significativos aprimoramentos. Destaca-se especialmente o detalhamento orientativo feito para cada uma das cinco questões de discussão, que agora oferecem orientações e sugestões para respondê-las. Como um todo, o caso para ensino está mais claro tanto para estudantes quanto para professores. As Tabelas e Figuras que orientam o Plano de aula Sugerido são bastante didáticas e esclarecem os passos e etapas metodológicas. Neste momento, sugiro apenas: (1) pequenos ajustes textuais e uma revisão da (2) lista de referências conforme modelo APA, resumido pela revista RAC.

1. Detalhes textuais

p. 13, linha 4, “De forma adicional, indique medidas de prevenção ou contenção pode enriquecer a análise”. - pequena correção de concordância: “...contenção que podem enriquecer a análise”. Ou, “de forma adicional, indicar [no infinitivo] medidas de prevenção ou contenção pode enriquecer a análise”.

p. 15, linha 29, “Tabela 1”, conforme orientações APA disponibilizadas pela RAC (2020, p. 45), o número da tabela deve ser em fonte normal (Tabela 1), e o título da tabela deve estar em negrito. Aplicar para as tabelas contidas no artigo.

p. 16, linha 44, “faz a ponte entre o entendimento individual” - talvez substituir “faz a ponte” por “interconecta” tem um tom mais acadêmico. Optando por mantê-lo, mencionar “faz a ponte” entre aspas.

p. 21, linha 14, “O objetivo é quebrar o tom harmonioso...” - adicionar aspas à palavra “quebrar”, dado o uso metafórico da expressão.

2. Referências:

Revisar todas referências para ajustá-las ao modelo APA. No texto atual, falta colocar o nome dos periódicos ou dos livros

em itálico, o ANO deve vir logo após o nome dos autores ou editores, etc. Observação: não abreviar nome de periódico (e.g, MIS Quarterly).

Exemplos:

p. 24, linha 51:

“McLaughlin, J. A. & Jordan, G. B. Using logic models. (2015) In: Newcomer, K. E., Hatry, H. P., & Wholey, J. S. (Eds.). Handbook of Practical Program Evaluation; (4rd. Ed.). San Francisco: Jossey-Bass.”

O ano deve estar logo após nome dos autores; O título do livro deve estar em itálico.

Logo após a informação da edição, deve-se colocar entre parênteses o número de página inicial e final do capítulo (pp. XX-XX).

Além disso, falta incluir na lista de referências: Lei nº 12.513

Additional Questions:

Does the manuscript contain new and significant information to justify publication?: Yes

Does the Abstract (Summary) clearly and accurately describe the content of the article?: Yes

Is the problem significant and concisely stated?: Yes

Are the methods described comprehensively?: Yes

Are the interpretations and conclusions justified by the results?: Not applicable

Is adequate reference made to other work in the field?: No

Reviewer 1 report

Reviewer: Maria Clara Ames

Date review returned: May 29, 2025

Recommendation: Minor revision

Comments to the authors

Prezados autores,

O manuscrito apresentado recebeu significativos aprimoramentos. Destaca-se especialmente o detalhamento orientativo feito para cada uma das cinco questões de discussão, que agora oferecem orientações e sugestões para respondê-las. Como um todo, o caso para ensino está mais claro tanto para estudantes quanto para professores. As Tabelas e Figuras que orientam o Plano de aula Sugerido são bastante didáticas e esclarecem os passos e etapas metodológicas. Neste momento, sugiro apenas: (1) pequenos ajustes textuais e uma revisão da (2) lista de referências conforme modelo APA, resumido pela revista RAC.

1. Detalhes textuais

p. 13, linha 4, “De forma adicional, indique medidas de prevenção ou contenção pode enriquecer a análise”. - pequena correção de concordância: “...contenção que podem enriquecer a análise”. Ou, “de forma adicional, indicar [no infinitivo] medidas de prevenção ou contenção pode enriquecer a análise”.

p. 15, linha 29, “Tabela 1”, conforme orientações APA disponibilizadas pela RAC (2020, p. 45), o número da tabela deve ser em fonte normal (Tabela 1), e o título da tabela deve estar em negrito. Aplicar para as tabelas contidas no artigo.

p. 16, linha 44, “faz a ponte entre o entendimento individual” - talvez substituir “faz a ponte” por “interconecta” tem um tom mais acadêmico. Optando por mantê-lo, mencionar “faz a ponte” entre aspas.

p. 21, linha 14, “O objetivo é quebrar o tom harmonioso...” - adicionar aspas à palavra “quebrar”, dado o uso metafórico da expressão.

2. Referências:

Revisar todas referências para ajustá-las ao modelo APA. No texto atual, falta colocar o nome dos periódicos ou dos livros em itálico, o ANO deve vir logo após o nome dos autores ou editores, etc. Observação: não abreviar nome de periódico (e.g, MIS Quarterly).

Exemplos:

p. 24, linha 51:

“McLaughlin, J. A. & Jordan, G. B. Using logic models. (2015) In: Newcomer, K. E., Hatry, H. P., & Wholey, J. S. (Eds.). Handbook of Practical Program Evaluation; (4rd. Ed.). San Francisco: Jossey-Bass.”

O ano deve estar logo após nome dos autores; O título do livro deve estar em itálico.

Logo após a informação da edição, deve-se colocar entre parênteses o número de página inicial e final do capítulo (pp. XX-XX).

Além disso, falta incluir na lista de referências: Lei nº 12.513

Additional Questions:

Does the manuscript contain new and significant information to justify publication?: Yes

Does the Abstract (Summary) clearly and accurately describe the content of the article?: Yes

Is the problem significant and concisely stated?: Yes

Are the methods described comprehensively?: Yes

Are the interpretations and conclusions justified by the results?: Not applicable

Is adequate reference made to other work in the field?: No

Is the language acceptable?: Yes

Does the article have data and / or materials that could be made publicly available by the authors?: No

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable).: none

Rating:

Interest: 2. Good

Quality: 2. Good

Originality: 2. Good

Overall: 2. Good

Reviewer 2 report

Reviewer: Renata Albernaz

Date review returned: June 09, 2025

Recommendation: Minor revision

Comments to the authors

Primeiramente, gostaria de parabenizar a RAC por abrir esse fértil espaço de discussão pedagógica em sua revista, discussão esta estratégica, na atualidade, para a formação de administradores, agentes públicos e políticos, dado o circuito de tão rápidas transformações no conteúdo e nos formatos de aprendizagem e deconstrução de conhecimento. Com certeza, isso incentivará, em muito, um rico compartilhamento de boas práticas de ensino entre nós, professores, e um acesso de um público, mais docente do que pesquisador, à revista RAC. Em segundo lugar, parabenizo os (as) autores (as) do texto pela generosidade em dividir conosco sua proposta de ensino-aprendizagem e pelo esmero de apresentá-la de maneira não só bastante detalhada, mas, principalmente, como fruto de um estudo pedagógico acurado para formulá-la. Trata-se de caso de ensino, enquanto uma técnica de aprendizagem, com base em modelos de Problem Based Learning (PBL) (Anggraeni et al., 2023), Learning Cases (Mauffette-Leenders et al., 1997) e Problem-Solving Debate (PSD) (Huryn, 1986), que visa fazer o estudante se envolver em decisões estratégicas em políticas públicas, em situação real, mas simulada. O caso está muito bem estruturado, apresentando um roteiro completo, também sustentado por teorias de análise e formulação de políticas públicas, incluindo questões provocativas à consideração dos estudantes para as suas tomadas de decisão (no caso, na construção de uma proposta de expansão da rede de ensino técnico-tecnológico no Brasil) e indicando um rol de fontes seguras e oficiais de informação (evitando, assim, o uso solto e indevido de fontes pelos estudantes). A proposta de técnica de ensino também apresenta uma metodologia de aplicação bem detalhada (envolvendo um passo a passo no desenvolver dos trabalhos, às vezes, até um pouco amarrado demais!), que pode ajudar na multiplicação do seu uso por outros professores e estudantes. Mas, dado o grande escopo do exercício (a proposta é de uma vertiginosa expansão em toda a rede de ensino técnico no Brasil), ficou-me

adúvida acerca das dificuldades dos estudantes em manejar tantas e tão complexas informações em um tempo relativamente curto (4 semanas). Os elaboradores reais destas políticas são pessoas altamente treinadas e experienciadas no tema chave da política, de modo que, sendo os alunos crus, seja nessa expertise, seja na experiência sobre o tema, imagino que as propostas possam ter ficado bem abstratas até um pouco imprecisas. Vale como exercício, mas me pergunto se seria possível reduzir o escopo para algo mais local, a fim de reduzir essa imprecisão. Também me intrigou o locus desta prática: se ela ocuparia todo o escopo de uma disciplina (ou se dividiria espaço com outros conteúdos programáticos, deixando-a muito aberta!), ou se ela seria uma proposta de atividade extraclasse (como uma atividade integradora de várias disciplinas, no formato não disciplinar). Também fiquei interessada em saber, pela voz dos (as) autores (as), os relatos sobre os resultados de uma primeira ou de algumas aplicações do caso em sala de aula, descrevendo-nos quais foram os desafios e oportunidades pedagógicas mais expressivos já vivenciados nesta aplicação e as sugestões de ajustes na técnica (ajustes que, como prática pedagógica, são constantes). O texto está muito bem escrito, com pouquíssimos erros e sem excessos ou redundâncias, mas também sugiro uma tentativa de torná-lo mais enxuto a fim de atrair um maior número de leitores (incluindo os apressados!). Mas, essas são apenas sugestões de um leitor interessado, de modo que não implicam uma alteração indispensável ao texto nem sequer ousa interferir no estilo ou proposta dos (as) autores (as)! Enfim, enquanto professora no campo de gestão pública, avalio o texto como muito importante às nossas práticas, sensível à atividade de educar e útil à necessidade de formação de quadros para a fundamental realidade das políticas públicas no Brasil.

Additional Questions:

Does the manuscript contain new and significant information to justify publication?: Yes

Does the Abstract (Summary) clearly and accurately describe the content of the article?: Yes

Is the problem significant and concisely stated?: Yes

Are the methods described comprehensively?: Yes

Are the interpretations and conclusions justified by the results?: Yes

Is adequate reference made to other work in the field?: Yes

Is the language acceptable?: Yes

Does the article have data and / or materials that could be made publicly available by the authors?: Yes

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state "none" if this is not applicable): Nenhum

Rating:

Interest: Excelente

Quality: Excelente

Originality: Excelente

Overall: Excelente

Reviewer 3 report

Reviewer 3 for this round chose not to disclose his/her review report

Authors' Responses

Revisor 1

Ajustes Textuais e Referências:

"Prezados autores,

O manuscrito apresentado recebeu significativos aprimoramentos. Destaca-se especialmente o detalhamento orientativo feito para cada uma das cinco questões de discussão, que agora oferecem orientações e sugestões para respondê-las. Como um todo, o caso para ensino está mais claro tanto para estudantes quanto para professores. As Tabelas e Figuras que orientam o Plano de aula Sugerido são bastante didáticas e esclarecem os passos e etapas metodológicas.

Neste momento, sugiro apenas: (1) pequenos ajustes textuais e uma revisão da (2) lista de referências conforme modelo APA, resumido pela revista RAC.

1. Detalhes textuais

p. 13, linha 4, “De forma adicional, indique medidas de prevenção ou contenção pode enriquecer a análise”. - pequena correção de concordância: “...contenção que podem enriquecer a análise”. Ou, “de forma adicional, indicar [no infinitivo] medidas de prevenção ou contenção pode enriquecer a análise”.

p. 15, linha 29, “Tabela 1”, conforme orientações APA disponibilizadas pela RAC (2020, p. 45), o número da tabela deve ser em fonte normal (Tabela 1), e o título da tabela deve estar em negrito. Aplicar para as tabelas contidas no artigo.

p. 16, linha 44, “faz a ponte entre o entendimento individual” - talvez substituir “faz a ponte” por “interconecta” tem um tom mais acadêmico. Optando por mantê-lo, mencionar “faz a ponte” entre aspas.

p. 21, linha 14, “O objetivo é quebrar o tom harmonioso...” - adicionar aspas à palavra “quebrar”, dado o uso metafórico da expressão.”

2. Referências:

Revisar todas referências para ajustá-las ao modelo APA. No texto atual, falta colocar o nome dos periódicos ou dos livros em itálico, o ANO deve vir logo após o nome dos autores ou editores, etc. Observação: não abreviar nome de periódico (e.g, MIS Quarterly).

Exemplos:

p. 24, linha 51:

“McLaughlin, J. A. & Jordan, G. B. Using logic models. (2015) In: Newcomer, K. E., Hatry, H.

P., & Wholey, J. S. (Eds.). Handbook of Practical Program Evaluation; (4rd. Ed.). San

Francisco: Jossey-Bass.”

O ano deve estar logo após nome dos autores;

O título do livro deve estar em itálico.

Logo após a informação da edição, deve-se colocar entre parênteses o número de página inicial e final do capítulo (pp. XX-XX).

Além disso, falta incluir na lista de referências: Lei nº 12.513”

Resposta:

Agradecemos as valiosas recomendações propostas para aprimoramento do texto. Todas as sugestões de melhorias foram implementadas visando atender às sugestões textuais e às Normas da APA, segundo o Manual da RAC de 2022. As alterações podem ser observadas no arquivo por meio do controle de revisão.

Revisor 2

Avaliação Geral: “Primeiramente, gostaria de parabenizar a RAC por abrir esse fértil espaço de discussão pedagógica em sua revista, discussão esta estratégica, na atualidade, para a formação de administradores, agentes públicos e políticos, dado o circuito de tão rápidas transformações no conteúdo e nos formatos de aprendizagem e de construção de conhecimento. Com certeza, isso incentivará, em muito, um rico compartilhamento de boas práticas de ensino entre nós, professores, e um acesso de um público, mais docente do que pesquisador, à revista RAC. Em segundo lugar, parabeno os (as) autores (as) do texto pela generosidade em dividir conosco sua proposta de ensino-aprendizagem e pelo esmero de apresentá-la de maneira não só bastante detalhada, mas, principalmente, como fruto de um estudo pedagógico acurado para formulá-la. Trata-se de caso de ensino, enquanto uma técnica de aprendizagem, com base em modelos de Problem Based Learning (PBL) (Anggraeni et al., 2023), Learning Cases (Mauffette-Leenders et al., 1997) e Problem-Solving Debate (PSD) (Huryn, 1986), que visa fazer o estudante se envolver em decisões estratégicas em políticas públicas, em situação real, mas simulada. O caso está muito bem estruturado, apresentando um roteiro completo, também sustentado por teorias de análise e formulação de políticas públicas, incluindo questões provocativas à consideração dos estudantes para as suas tomadas de decisão (no caso, na construção de uma proposta de expansão da rede de ensino técnico-tecnológico no Brasil) e indicando um rol de fontes seguras e oficiais de informação (evitando, assim, o uso solto e indevido de fontes pelos estudantes).”

Resposta:

Agradecemos os construtivos comentários e sugestões para aprimoramento do trabalho, além da dedicação empreendida para que pudéssemos expandir a clareza, qualidade e rigor científico da proposta.

Metodologia:

“A proposta de técnica de ensino também apresenta uma metodologia de aplicação bem detalhada (envolvendo um passo a passo no desenvolver dos trabalhos, às vezes, até um pouco amarrado demais!), que pode ajudar na multiplicação do seu uso por outros professores e estudantes.

Mas, dado o grande escopo do exercício (a proposta é de uma vertiginosa expansão em toda a rede de ensino técnico no Brasil), ficou-me a dúvida acerca das dificuldades dos estudantes em manejar tantas e tão complexas informações em um tempo relativamente curto (4 semanas).

Os elaboradores reais destas políticas são pessoas altamente treinadas e experienciadas no tema chave da política, de modo que, sendo os alunos crus, seja nessa expertise, seja na experiência sobre o tema, imagino que as propostas possam ter ficado bem abstratas e até um pouco imprecisas. Vale como exercício, mas me pergunto se seria possível reduzir o escopo para algo mais local, a fim de reduzir essa imprecisão.”

Resposta:

A proposta de aplicação do caso de ensino teve como objetivo construir uma estrutura lógica que facilitasse a sua aplicação, pelo professor, e a compreensão da proposta, pelos alunos, visando fortalecer o aprendizado. Ao sugerir etapas estruturadas, espera-se que o aluno tenha autonomia dentro de um processo lógico estruturado de tomada de decisão e que se sinta seguro ao desenvolver a proposta. Nesse sentido, tivemos o intuito de introduzir robustez metodológica e clareza conceitual ao processo de formulação da estratégia.

Destaca-se que o caso em pauta foi pensado tanto para ser usado como uma proposta de aula, quanto como uma avaliação final dos alunos, dependendo da abordagem do professor. Importante apontar que o tempo para elaboração da proposta de 4 semanas é uma recomendação, podendo ser estendida, a critério do professor, motivo pelo qual é colocado como sugestão na Tabela 1. Adicionalmente, o material suplementar para aplicação do caso será disponibilizado para auxiliar a aplicação da proposta.

Lócus:

“Também me intrigou o lócus desta prática: se ela ocuparia todo o escopo de uma disciplina (ou se dividiria espaço com outros conteúdos programáticos, deixando-a muito apertada!), ou se ela seria uma proposta de atividade extraclasse (como uma atividade integradora de várias disciplinas, no formato não disciplinar).”

Resposta:

O caso foi desenhado para ser aplicado como uma proposta de aula ou uma avaliação final dos alunos (realizada em grupo), dependendo do enfoque do professor. Contudo, em virtude da autonomia didática do professor e da coordenação, pode ser aplicada de maneira interdisciplinar. Nesse sentido, fizemos a inclusão da sugestão de aplicação interdisciplinar nas orientações já descritas sobre a Recomendação de Aplicação.

Aplicação da Prática:

“Também fiquei interessada em saber, pela voz dos (as) autores (as), os relatos sobre os resultados de uma primeira ou de algumas aplicações do caso em sala de aula, descrevendo-nos quais foram os desafios e oportunidades pedagógicos mais expressivos já vivenciados nesta aplicação e as sugestões de ajustes na técnica (ajustes que, como prática pedagógica, são constantes).”

Resposta:

A elaboração deste caso foi resultado do trabalho final de uma disciplina que teve o objetivo de desenvolver aspectos didáticos e a elaboração de casos de ensino. Ao longo do processo de submissão, muitas alterações foram realizadas e o modelo ainda não foi submetido em sala de aula, visto que aguardávamos as valorosas contribuições e as avaliações das alterações realizadas.

Ao longo do processo de discussão, o caso de ensino passou por uma reestruturação significativa das etapas e da sua complexidade para que sua implementação fosse aderente a mais de um nível educacional.

Revisão Textual:

“O texto está muito bem escrito, com pouquíssimos erros e sem excessos ou redundâncias, mas também sugiro uma tentativa de torná-lo mais enxuto a fim de atrair um maior número de leitores (incluindo os apressados!). Mas, essas são apenas sugestões de um leitor interessado, de modo que não implicam uma alteração indispensável ao texto nem sequer ousa interferir no estilo ou proposta dos (as) autores (as)! Enfim, enquanto professora no campo de gestão pública, avalio o texto como muito importante às nossas práticas, sensível à atividade de educar e útil à necessidade de formação de quadros para a fundamental realidade das políticas públicas no Brasil.”

Resposta:

Agradecemos as sugestões e o respeito pela proposta elaborada e pelo nosso processo didático. O artigo passou por nova revisão ortográfica e gramatical, além de avaliação de critérios como clareza, coesão e fluidez para atender às recomendações da RAC.

Reviewer: 3

The authors' responses to the comments of Reviewer 3 for this round were omitted from this report, since the reviewer did not authorize the disclosure of his/her report.